

ГИПОДИНАМИЯ КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

¹Примова Г.А., ²Хусанова Э.С., ³Сайфутдинова А.Н.
^{1,2,3}Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185666>

Аннотация. Гиподинамия, или гипокинезия, малоподвижный образ жизни, становится все более актуальной проблемой в современном мире, особенно в контексте нарушений сосудов. С увеличением уровня урбанизации и развития технологий, физическая активность большинства людей заметно снизилась. По данным ВОЗ, около 30 процентов взрослого населения мира не достигает рекомендованных уровней физической активности.

Ключевые слова: кровеносный сосуд, физическая нагрузка, правильный образ жизни, злоупотребление, стресс, психологическая устойчивость, кровообращение, оксигенация, генетика.

Annotatsiya. Hozirgi kunda gipodinamiya yoki gipokineziya, kam harakatlikdagi turmush tarzi, ayniqsa qon tomir kasalliklari fonida tobora dolzarb muammoga aylanib bormoqda. Urbanizatsiya va texnologik rivojlanish darajasining oshishi natijasi o'laroq ko'pchilik odamlarning jismoniy faolligi sezilarli darajada kamaydi. JSST ma'lumotlariga ko'ra, dunyodagi katta yoshlilarning taxminan 30 foizi tavsiya etilgan jismoniy faollik darajasiga erisha olmaydi.

Kalit so'zlar: qon tomirlari, jismoniy faollik, sog'lom turmush tarzi, suiiste'mol, stress, psixologik barqarorlik, qon aylanishi, kislorod bilan ta'minlash, genetika.

Abstract. Physical inactivity, or hypokinesia, a sedentary lifestyle, is becoming an increasingly pressing problem in the modern world, especially in the context of vascular disorders. With increasing levels of urbanization and technological development, the physical activity of most people has decreased markedly. According to WHO, about 30 percent of the world's adults do not achieve recommended levels of physical activity.

Keywords: blood vessel, physical activity, healthy lifestyle, abuse, stress, psychological stability, blood circulation, oxygenation, genetics.

Актуальность.

В настоящее время, согласно литературным данным, изученным в процессе исследования, гиподинамия - болезнь современности. Как известно в некоторых странах уровень гиподинамии может достигать 60 процентов среди офисных работников [2,3,4].

По данным Министерства Здравоохранения распространённость сердечно-сосудистых заболеваний с каждым годом возрастает, статистика ответственна за около 30 процентов случаев смерти.

Малоподвижный образ жизни не является самостоятельным заболеванием, поэтому возникающие проявления говорят о начальной стадии развития патологий органов и систем организма. Чтобы мышцам поддерживать адекватный уровень силы сокращений и эффективно отвечать на возникающие раздражители, им необходимо обеспечивать постоянную нагрузку [1,3,4,5]. Без нее волокна начинают атрофироваться, проводимость нервных импульсов ухудшается, и, как следствие, сократимость мышцы снижается. Это относится не только к скелетным мышцам, но и к сердцу: «насос» перестает адекватно перекачивать кровь по организму, вызывая гипоксию органов и тканей [6,7].

Влияние гиподинамии на сосудистую систему способствует накопления жира в организме (повышение уровня холестерина в крови), что приводит к стенозу и ишемическим заболеваниям, и повышению артериального давления, и образование тромбов (большинство пациентов старше 40 лет). Следовательно, актуальность гиподинамии в современном мире, особенно в контексте сосудистых нарушений, требует комплексного подхода к решению этой проблемы.

Причины осложнения:

1. Урбанизация: Длительное сидение или лежание без движения, например, при работе за компьютером, приводят к застою крови в сосудах и снижению их эластичности.

2. Технологический прогресс: Упрощение физической активности благодаря технологиям (например, доставка, автоматизация).

3. Социальные привычки: Увлечение развлекательными активностями, не требующими движения (телевидение, видеоигры).

4. Неправильное питание: Избыточное потребление жирной, сладкой и соленой пищи, а также недостаток витаминов и минералов, негативно сказываются на состоянии сосудов.

5. Стресс и психоэмоциональное напряжение: Постоянный стресс вызывает спазмы сосудов, что со временем приводит к их сужению и нарушению кровотока.

Факторы риска развития гиподинамии сосудов, которые повышают риск развития гиподинамии сосудов. К ним относятся: Возраст (с возрастом сосуды теряют эластичность и становятся более склонными к сужению), Наследственность (если в семье были случаи сердечно-сосудистых заболеваний, риск их развития у вас повышается), Пол (у женщин после менопаузы риск развития гиподинамии сосудов повышается из-за снижения уровня эстрогенов, которые играют защитную роль для сосудов).

Основная часть. Гиподинамия оказывает значительное влияние на стенки сосудов, что может приводить к различным патологиям сердечно-сосудистой системы. Стенки сосудов являются опорой для питания всего организма и при нарушении циркуляции могут привести к таким последствиям как:

1. Увеличение проницаемости сосудистой стенки. Недостаток физической активности приводит к нарушению обменных процессов в организме. Это может увеличить проницаемость эндотелия (внутреннего слоя сосудов), что способствует воспалению и накоплению липидов. Повышенная проницаемость может способствовать образованию атеросклеротических бляшек.

2. Атеросклероз. Гиподинамия ведет к снижению уровня HDL (липопротеинов высокой плотности) и увеличению уровня LDL (липопротеинов низкой плотности). Это создает условия для накопления жировых отложений на стенках сосудов. Образование атеросклеротических бляшек приводит к сужению просвета сосудов, что увеличивает риск ишемии и инфарктов.

3. Увеличение артериального давления. Недостаток физической активности может вызывать ухудшение сосудистого тонуса и эластичности. Это приводит к повышению артериального давления, что создает дополнительную нагрузку на стенки сосудов и может привести к их повреждению.

4. Воспалительные процессы. Гиподинамия может способствовать системному воспалению, увеличивая уровень провоспалительных цитокинов в крови. Хроническое воспаление способствует повреждению эндотелия и ухудшению функции сосудов, что также усугубляет атеросклеротические изменения.

5. Тромбоз. При малоподвижном образе жизни наблюдается венозный застой, особенно в нижних конечностях. Это увеличивает риск образования тромбов, что может привести к тромбозу глубоких вен и легочной эмболии.

6. Снижение эластичности сосудов. Физическая активность способствует поддержанию эластичности и тонуса сосудов. Гиподинамия приводит к их ослаблению и утрате эластичности. Это может увеличить риск гипертонии и других сосудистых заболеваний.

7. Снижение регенеративных способностей. Недостаток физической активности снижает выработку факторов роста и кислорода, необходимых для восстановления тканей. Это затрудняет восстановление поврежденных сосудов и усугубляет существующие проблемы.

Симптомы гиподинамии сосудов могут быть разнообразными и зависят от степени нарушения кровообращения. К наиболее распространенным признакам относятся: головная боль (часто бывает тупой, ноющей и усиливается при физической нагрузке), головокружение (особенно проявляется при резких движениях или вставании), усталость, отеки на ногах, которые исчезают после отдыха.

Профилактика гиподинамии сосудов — это комплекс мер, направленный на предотвращение ее развития. Важно:

А) Регулярные занятия спортом или просто ходьба пешком — это лучшее средство для укрепления сосудов и улучшения кровообращения. Б) Ограничение потребления жирной, сладкой и соленой пищи, увеличение потребления фруктов, овощей и нежирного мяса. В) Курение и алкоголь оказывают негативное влияние на сосуды, поэтому от них стоит отказаться. Г) Поиск здоровых способов справиться со стрессом, например, йога, медитация или просто прогулки на свежем воздухе.

Вывод.

Гиподинамия является значительным фактором риска для здоровья сосудов. Диагностика гиподинамии сосудов начинается с опроса пациента о его жалобах и анамнеза. Затем врач проводит физикальное обследование, измеряет артериальное давление, пульс, осматривает кожу и слизистые оболочки.

Для подтверждения диагноза могут быть назначены следующие исследования: УЗИ сосудов, доплеровское и рентгенологическое исследования. Исследования показали, что патология кровеносных сосудов играют ключевую роль в поддержании нормального функционирования организма. Понимание механизмов, лежащих в основе этих процессов, важно для разработки эффективных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Миршарапов У. М., Примова, Г. А., Сагдуллаева, М., Расулова, Н., Ахмедов, А. Г. Морфология сосудов нижней конечности в условиях ишемии и на фоне экспериментального диабета //Вестник ТМА. – 2014. – №. 2. – С. 34-37.
2. Примова Г. А., Расулов Х. А. PECULIARITIES OF POSTNATAL DEVELOPMENT OF TUBULAR BONES WITH THE INFLUENCE OF EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS //Новый день в медицине. – 2019. – №. 2. – С. 358-361.

3. Расулов Х. А. и др. ОСОБЕННОСТИ ПАРААРТИКУЛЯРНЫХ СТРУКТУР НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ //Spirit Time. – 2019. – №. 1. – С. 23-25.
4. Рубизова А.А., Жданова Д.Р., Джейранова М.О. Гиподинамия – болезнь цивилизации // Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150). 2017. Том 7. № 6. С. 1031.
5. Рахманова Т.И. Клиническая биохимия: Учебное пособие. – Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2017. – 65 с.
6. N. Pryanikova, A. Dorontsev, O. Marandykina, A. Volobuev, V. Sharagin, M. Komarov Biomedical and Pharmacology Journal, Vol. 14, Issue 3, September 2021
7. Gulra'no Abdumannapovna Primova H. A., Rasulov A. G. A., Jahongir Maxamadjonovich Musurmonqulov G. A. Y. Morphofunctional Characteristics Of Metaepiphyseal Cartilage Of The Offspring Of Rats With Alloxan Sugar Diabetes //Solid State Technology. – 2020. – Т. 63. – №. 6. – С. 15352-15359.